

Recibido: junio, 2024

Aceptado: julio, 2024

Publicado: julio, 2024

La educación, una conexión vital para la sociedad y su convivencia

Education, a vital connection for society and its coexistence

Kevin Helpy Montoya-Cruces

E-mail: kevinmontoyacruces@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2775-5476>

Barro Pensativo. Centro de Estudios e Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: [10.5281/zenodo.12786857](https://doi.org/10.5281/zenodo.12786857)

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Montoya-Cruces. K. H. (2024). La educación, una conexión vital para la sociedad y su convivencia. *Disenso. Crítica y Reflexión Latinoamericana*, 7 (1). Pp 1-9.

Resumen

La captura de la educación por los grandes grupos de poder deja un sinfín de problemas en la sociedad, desde la errónea actitud efímera del hombre frente al conocimiento, hasta la gran idea absurda del individualismo para progresar. Es difícil cambiar la mentalidad egocéntrica implantada por los bárbaros del poder, pero no imposible, tenemos el conocimiento entre los dedos, mas es un inmenso mar que no se atreve a ser descubierto por la falta de motivación, comprensión e interiorización. Estamos ubicados entre los malos consumidores, utilizando de manera incorrecta nuestro tiempo para aprender, también tenemos la concepción errada que los conocimientos solo son necesarios para aplicarse en una ciencia formal e informal, dejando así cavidad para que los malos gobiernos mientan, engañen y destruyan nuestro entorno, por ese motivo es necesaria la interiorización del conocimiento para poder llegar a una descolonización de la educación, porque no solo se trata de aprender, sino de hacer nuestro lo aprendido, reflexionar y poder producir nuevo conocimiento.

Palabras clave: Educación; Tecnología; Sociedad; Progreso.

Abstract

The capture of education by large power groups leaves endless problems in society, from the bad attitude of man towards knowledge to the great absurd idea of individualism to progress. It is difficult to change the egocentric mentality implanted by the barbarians of power but not impossible, we have knowledge between our fingers, but it is an immense sea that does not dare to be discovered due to the lack of motivation, understanding and internalization; We are located among the bad consumers, using our time to learn incorrectly, we also have the misconception that knowledge is only necessary to apply in a formal and informal science, thus leaving cavity for bad governments to lie, deceive and destroy our environment, for this reason it is necessary to internalize knowledge in order to achieve a decolonization of education, because it is not only about learning, but about making what we have learned, reflecting and being able to produce new knowledge.

Keywords: Education; Technology; Society; Progress.

Introducción

Es muy difícil opinar entre el bullicio, pero más difícil es encontrar soluciones en una sociedad que le niega el conocimiento a sus ciudadanos; para así engañar, destruir y con nuestra tierra lucrar, como lo viene haciendo el sistema capitalista desde tiempos antiquísimos con la explotación de nuestra madre tierra y el silencio impuesto a las comunidades afectadas a través de medios coercitivos.

Si nosotros no sabemos utilizar los conocimientos adquiridos, jamás podremos llegar a progresar, tampoco lograremos nuestro anhelado cambio social. Es importante que el conocimiento dado al hombre no solo se quede en palabras aceptadas por el receptor, sino que sea puesto en duda, que nos alimentemos. Pero, a la vez, reflexionemos, analicemos y produzcamos nuevo conocimiento.

No solo se trata de criticar todos los aportes que hasta ahora tenemos, se trata de interiorizarlos, saber utilizar todas las herramientas formativas para nuestro beneficio, por ejemplo, utilizar la tecnología para nutrirnos intelectualmente y no solo sea usada para nuestro entretenimiento.

Debemos ser muy reflexivos con todos los sucesos y avances de nuestra sociedad, utilizar aquellas herramientas formativas para darnos cuenta de las deficiencias que se tuvo en cuanto al alcance del conocimiento, y cómo debemos mejorarlo.

Primero reflexiono y hago una demostración de cómo hemos errado en la transmisión de saberes, pues muchas veces aseveramos que, ahora el conocimiento está al alcance de todos, expresión que no es muy cierta, pues, aún tenemos personas afectadas económicamente y también aquellas personas que tienen las posibilidades, pero que no hacen nada por nutrirse intelectualmente. Aquella persona que puede

tener acceso a la información, pero, no hace absolutamente nada por aprovechar esa información es el mejor producto de un sistema que prefiere solo obtener personas mecanizadas y no personas críticas y reflexivas.

Creo y afirmo también que la forma de enseñanza tiene que ir cambiando con el tiempo, es necesario aprender y utilizar los avances tecnológicos para obtener un mejor aprendizaje.

Por ese motivo es bueno y provechoso saber utilizar nuestra tecnología, nuestras herramientas, con una adecuada formación ética. Disciplina filosófica necesaria para toda actividad humana.

Esta disciplina es muy importante no solo para nuestra vida social, sino para con todo nuestro entorno, la naturaleza. Pues, progreso no significa obtener poder económico y tecnología de punta, sino convivir de la mejor manera con nuestra madre tierra. Y la educación tiene el deber de poder contribuir con esa formación humana consciente, para que podamos romper con la dominación mental, descolonizarnos y descolonizar la educación.

Una educación de calidad

Además de un sistema político y económico que no desea invertir en educación, algunos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad se debe a la baja calidad educativa, esto en cuanto a la preparación de sus profesionales, y también la muy poca eficacia de los recursos o herramientas didácticas para enseñar. Pues, para poder obtener una educación de calidad tenemos que centrarnos en no solo la exposición de saberes, sino también la transmisión de saberes y cómo estos son captados, asimilados (interiorización) y por supuesto pensados (reflexión) por los estudiantes.

Muchas veces nos hemos quedado absortos por la gran cantidad de conocimientos que hoy en día se maneja, pues resulta que, estos conocimientos se encuentran a disposición de casi todos, pero muy lejanos de aprenderlos. Esto se debe a la falta de atención, provocación y motivación para aprender.

Por tal motivo es necesario ocuparnos del dinamismo en la enseñanza, ese tipo de transmisión e interiorización de saberes, porque somos seres emotivos y la educación no puede prescindir de la parte afectiva del ser humano como ha sucedido con el paradigma educativo tradicional, sino que más bien debe ser potenciado, vitalizado por nuestra dimensión desiderativa (Araujo Frias, p. 133).

El mito griego de Sísifo presenta a un hombre castigado por los dioses, este hombre tiene la obligación de empujar una roca hacia la cima de una montaña, pero cuando está a punto de llegar, este hombre resbala y la roca regresa a las faldas de esta, de esa manera tiene que actuar por la eternidad. Lo mismo sucede con nuestra realidad social, mientras que los hombres no logren alcanzar una correcta educación,

estamos condenados a seguir viviendo en penurias por el resto de nuestras vidas. Es allí donde la educación posee el papel protagónico, para el cambio de nuestro entorno.

La diferencia de nuestra realidad con el mito de Sísifo se encuentra en que, nosotros estamos castigados por seres mortales, nuestros semejantes, por tanto, tenemos la facilidad de poder contrarrestar esa imposición. Cuando asevero que, estamos castigados por seres mortales, me refiero a los grandes grupos de poder capitalistas, los cuales no desean que el pueblo se eduque y que pueda acceder a una educación de calidad.

Estos grandes grupos ambiciosos de poder saben muy bien que, un ciudadano educado no se deja engañar y mucho menos timar por charlatanes, saben también que la educación libera toda cadena mental impuesta.

Dinamismo para un mayor aprendizaje

Usualmente las herramientas tecnológicas son utilizadas de manera incorrecta en cuanto a la enseñanza o transmisión de conocimientos, pues los docentes muchas veces no acceden a una capacitación adecuada para poder sacar provecho de estas herramientas tecnológicas, esto produce que el docente tenga cierto temor al utilizarlas, además que se apegue a la idea de enseñanza tradicional. Esta realidad se vio reflejada cuando empezó la pandemia de la covid-19, donde se vieron obligados a utilizar diversas plataformas tecnológicas para poder transmitir conocimientos.

Era de esperar la poca experiencia en el uso de plataformas virtuales para la transmisión de saberes. Como cualquier objeto nuevo fue un poco difícil y molesto para docentes y estudiantes, pero con el pasar del tiempo y el uso cotidiano de diversas herramientas tecnológicas, se ha logrado obtener una clase virtual en la que se exponen conocimientos y se debaten ideas.

Tenemos que romper con la idea tradicional que se tiene sobre la educación, la cual radica en que el docente lo sabe todo y el discente lo aprende, pues ahora con las diferentes herramientas tecnológicas podemos acceder a obtener información y poder generar un debate en el aula con los conocimientos previos del estudiante.

La tendencia mundial en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje es avanzar en la calidad y renovar los métodos didácticos, actualizar permanentemente los contenidos de las enseñanzas, fomentar la utilización de un campus virtual y el desarrollo de una cultura digital, fomentar la formación integral y de valores, y desplazar la perspectiva tradicional de la formación desde el profesor al estudiante. (Lozano, p. 16)

No solo el problema radica en el grado de conocimiento que se posee por medio de la enseñanza virtual, sino también, en cuántos estudiantes han sido perjudicados por no poder acceder a un objeto tecnológico para poder ingresar a las plataformas virtuales, o el acceso a internet, ya que el internet no es un bien ni derecho público, queda expuesto que la educación de calidad anteriormente ya sectorizada por un grupo de grandes capitales, ahora está más distante del pueblo, y el mayor problema, los gobiernos hacen muy poco para solucionarlo.

Este problema no es reciente, la educación en el Perú está muy distante de la interiorización de conocimientos, esto se da por el beneficio de ciertos grupos de poder político y económico.

Es de grandes hombres la rebeldía, quienes por la disconformidad de sus realidades optaron por otros caminos, como el gran José Carlos Mariátegui que siendo autodidacta pudo desprender la venda de sus ojos y mirar con reflexividad su entorno; de una u otra forma debemos encaminarnos a conseguir lo mejor de nuestra realidad, en este caso aprovechar el conocimiento expuesto, investigar más y volverlo un jugo nutritivo para nuestro beneficio.

Podemos sospechar que la tecnología puede dinamizar la educación, hacerla más divertida y captar la atención del estudiante, pero si no utilizamos de manera correcta estas herramientas tecnológicas y abusamos de este beneficio se pierde absolutamente toda la esencia del conocimiento.

En la educación esta acepción instrumental de la tecnología encuentra su correlato en lo que hemos conocido como *medios o recursos didácticos*, una denominación que indica que se trata de ayudas o artefactos para hacer algo, que, si bien la materialidad del instrumento limita sus posibilidades, tampoco determina totalmente los usos posibles. (Sacristan, p. 132)

Se debe de utilizar nuestros elementos tecnológicos de manera ética y responsable, este trabajo le corresponde a la educación, a los docentes, y no ser indiferentes al avance e ingreso de la tecnología a nuestras vidas.

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ayudan a la sociabilidad o colectividad, pues es importante que el ser humano sociabilice y pueda conectarse con el mundo, las TIC como tales no son malas ni buenas, es el hombre quien le da la calidad de ser productiva o de tener un efecto negativo, debemos cuidarnos de no caer en el exceso de afirmar que, toda tecnología es mala.

Al ser el hombre quien le da ese valor subjetivo a la tecnología existen muchos problemas, pues, tenemos casos en que se abusa de la tecnología y no se utiliza adecuadamente, por ese motivo es la educación quien tiene que enseñar y promover una ética hacia el cuidado de la persona. Porque la ética no solo debe ser vista como una generalidad plural, sino también como una generalidad particular. En la compleja dialéctica entre personas y circunstancias, lo ético, como afirmación y como propósito, es lo que puede

colocar decididamente a las personas como fin de todo proyecto de transformación y no como medio para lograrlo (Palma, 1993, p. 249).

Es necesario poseer conocimientos éticos para poder manejar diferentes situaciones de la mejor manera posible, para no caer en los excesos y mantenernos en equilibrio, pues, de la misma manera que ocurre con el mal uso de la tecnología, se posee también una concepción errada de progreso.

¿En qué piensas cuando digo progreso?

Cuando el ser humano entienda que el llamado progreso no se basa en favorecer a una minoría y olvidar a las grandes mayorías, podrá lograr desarrollar una conciencia social-humanitaria.

Nuestros pueblos no se equivocan al decir de forma clara y profunda: «Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer dinero» (Sabiduría indoamericana).

Cotidianamente se cree que las grandes empresas o las famosas transnacionales llevan desarrollo a todos los países, en especial a los mal llamados tercer-mundistas, dichas empresas actúan con gran seguridad porque en sus fines solo se encuentra el afán de lucro, ese pensamiento libera de preocupaciones pues, al no tener otro fin solo se centra en su propio bienestar, ya sea político, económico, etc.

Las grandes empresas utilizan diversos recursos para obtener lo que desean, su concepto de progreso va de la mano con la visión cegada, totalmente desligada de la realidad. Desligada porque en el querer alimentar su egocentrismo y apaciguar sus deseos de obtener más, terminan con lo que supuestamente es su materia o herramienta de trabajo.

Si pensamos y somos empáticos con las realidades que vive cada ser humano, podemos entender que la vida no se trata de almacenar riquezas, un hombre que trabaja en el campo normalmente cuida su tierra, porque sabe que es vida, Pachamama; Y por ello es agradecido con el agua y todos los recursos que están a su alrededor, porque convive con la naturaleza, porque es su habidad de vida, mas, los dueños de grandes empresas no viven y menos conviven donde trabajan, solo explotan y esperan riquezas.

La tendencia de la realidad donde vivimos es la destructora, con poca conciencia natural, porque desde pequeños en la mayoría de las personas se las implantado la idea de estudiar y trabajar en un lugar donde te de dinero, y si logras obtener un gran poder político o económico, debes utilizarlo para conseguir más.

Esta idea egocéntrica debe ser totalmente eliminada, pues, para conseguir ser una persona pudiente no se necesita pisotear a los demás, mucho menos destruir nuestra naturaleza, es de humanos destruir su

propia habitud de vida pero, también es de humanos poder reparar y sanar todo lo que se ha destruido, porque en nuestras manos, en nuestras voces esta la opción de amar y dar vida, como también la de odiar y destruir, tal vez suene utópico pero, sería muy interesante obtener una generación educada con amor, conciencia crítica y respeto por la vida.

No nos sorprendamos que cuando queramos proteger nuestro medio ambiente, nuestra tierra, nos lloverán bombas y gases que nos harán llorar, pues así actúan las personas que poseen gran poder económico, pueden comprar a otra persona que no posea conciencia propia, y hacerla luchar por ellos sin razón alguna, Sun Tzu decía “conócete a ti mismo y conoce a tu oponente. Si dispones de uno de estos dos conocimientos, pero careces del otro, quedarás a mitad de camino de la derrota” (2019, p. 147). No tenemos que dejarnos amedrentar por los galgos de poder, tenemos que hacerles entender que la tierra es vida y se respeta.

La mayoría de veces tenemos un pensamiento explotador, creemos en el progreso que nos predicen las grandes empresas, el motivo es que estamos desinformados o tal vez tenemos información equivocada, existen medios de comunicación que no deberían hablar por el pueblo, deberían decir claramente que hablan por (los intereses de) sus financiadores; conceder demasiado valor a la opinión es una superstición universalmente dominante que ejerce en todo caso sobre nuestra conducta una influencia desmesurada y hostil a nuestra felicidad (2019, p. 195). Entonces debemos combatir con ideas y pensamiento reflexivo la famosa dominación masiva de las grandes empresas.

Es una obligación de todos cuidar nuestro habitud de vida, nuestra tierra. Las empresas deben trabajar bajo un pensamiento crítico, creativo e introspectivo que dentro de sus principios se encuentre cuidar la salud ambiental, priorizando el desarrollo sostenible y evitando el deterioro del medio ambiente, utilizando la información actual a través del conocimiento válido y adaptándolo a criterios éticos y morales en la comprensión del aprovechamiento informático científico. (Pineda & de Navarro, 2007).

Es necesario optar por una conciencia ambiental, pues cada vez tenemos muchos problemas con nuestra naturaleza, si esto no cambia probablemente desapareceremos junto a nuestra tierra, empecemos conociendo nuestros pueblos profundos, nuestra gente originaria, cultivemos el concepto de convivencia, de respeto al otro y por supuesto demos un giro decolonial a todo el pensamiento explotador, en nuestras manos y nuestras ideas esta cambiar el futuro.

Cuestionando el “avance social”

Al parecer no hemos tenido muchos avances en nuestra convivencia social, de tener una primera realidad en donde gobernaba el más fuerte (refiriéndonos a las primeras tribus humanas) a tener otra realidad donde gobiernan los más poderosos capitales, vivimos gobernados por ellos, sometidos dentro de una caverna con los ojos vendados y mirando sombras como Platón nos contaba en su alegoría.

Hemos pasado por varios estilos de convivencia humana, entre ellas podemos nombrar las monarquías, aristocracias, tiranías, oligarquías, hasta llegar a la hoy conocida democracia, pero de todas maneras existe ese gobierno del más fuerte, en todas las formas conocidas hay un grupo que se encarga de mantener el poder y someter a los relegados, es por eso que aún existe ese malestar en el pueblo, porque no se siente libre, no se siente representado, mucho menos ayudado, avanza el tiempo pero la convivencia sigue siendo la misma.

El ser humano no es el mismo ni el causante de todas las desgracias de nuestra realidad, sin embargo, cuando hay malestares en nuestro territorio, se suele pronunciar a una sola voz y generalizando: “los humanos son los causantes de todos los problemas”; pero cuando hay algunas participaciones productivas se sectoriza y se señala solo a un grupo de gente. Por eso, tenemos que hablar fuerte y claro: no todos los hombres tenemos ese desprecio por la sociedad y entorno, no todos somos amantes de almacenar riquezas, no todos vivimos tranquilos sabiendo que existen hermanos que sufren día a día, hay personas que luchamos por una mejor convivencia, que vivimos en una constante tolerancia y también en un profundo sentimiento de rechazo por parte de los gobernantes.

¿Cómo seguir tolerando tantas irregularidades? Mientras que los avances en la humanidad no se den de manera equitativa, tendremos grandes innovaciones tecnológicas y extravagantes descubrimientos científicos, pero seguiremos adoleciendo de una sociedad plegada de injusticias y esconderemos la mirada con la cabeza gacha cuando nos pregunten por la mejora de nuestra convivencia social.

Conclusiones

La educación no debe de verse envuelta y entendida como solo la transmisión de conocimientos, pues caemos en la idea errónea de pensar que allí acaba todo el proceso educativo. Tenemos que velar por la motivación y la interiorización de los propios conocimientos. De nada sirve tener los conocimientos a disposición sin saber utilizarlos, y mucho menos hacerlos nuestros.

La educación en el uso de la tecnología tiene un gran reto, pues, si la transmisión de los saberes no posee la motivación necesaria para poder incentivar al estudiante a su aprendizaje, despertar su curiosidad y sobre todo querer interiorizar los conocimientos, la tecnología se verá mal empleada y truncará el proceso de formación humana.

Si seguimos creyendo que el progreso solo se ve identificado con la economía seremos Sísifo por la eternidad, la educación tiene la pesada tarea de poder liberar al hombre de la visión eurocéntrica implantada por los grandes grupos de poder, que solo buscan los beneficios propios.

La educación posee una gran labor en cuanto a la formación adecuada de la persona, pues no debe de formar personas individualistas, debe de formar personas colectivas, sentipensantes, que busquen la

mejora de nuestra sociedad y que luchen contra todas las adversidades y abusos de poder implantados por los diferentes grupos de poder económico y político.

Referencias

Araujo Frías, J. (2013). Aproximación hacia una educación sentipensante / Approach to sense thinking education. *Sophia*, 1(14), 130. <https://doi.org/10.17163/soph.n14.2013.05>

Gallego Trijueque, S. (2016). Redes sociales y desarrollo humano. *Barataria Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, 12, 113–121. <https://doi.org/10.20932/barataria.v0i12.142>

Hoyos Vásquez, G. (2012). *Filosofía de la educación*. Trotta.

Lozano Alvarado, S. E. (2013). Domínguez Granda, Julio; Rama, Claudio; Rodríguez Ruiz, Juan Roger. La educación a distancia en el Perú. Chimbote: Universidad Católica los Ángeles Chimbote, 2013. In *Crescendo*, 4(2), 387. <https://doi.org/10.21895/incre.2013.v4n2.18>

Locke, J. (2008). *Carta sobre la tolerancia*. Tecnos.

Palma, D. (1993). *La construcción de Prometeo, educación para una democracia latinoamericana*. Tarea.

Pineda, E. F. & de Navarro, T.F. (2007). La tecnología y el ambiente: consolidación de la ecoeficiencia o del ecoenfrentamiento. *Revista electrónica de estudios telemáticos*, 62–80.

Sacristan, J. G. (2012). Tecnología y educación: ¿Qué hay de nuevo? En Trotta (Ed.), *Filosofía de la educación*, (pp. 129–156). Trotta.

Schopenhauer. (2019). *Aforismos sobre la sabiduría en la vida Parerga y Paralipomena*. Ingenios.

Sun Tzu (2019). *El arte de la guerra*. Ingenios.